

Georg Agricola

Machina maxima – Das Kehrrad

Textaufnahme von Horst Kranz

26. März 2021

Vorbemerkung

Es hat einen eigenen linguistischen Reiz, einem älteren lateinischen Text nicht eine moderne, sondern eine zeitgenössische Übersetzung in Volkssprache an die Seite zu stellen. Philipp Bechs *verdolmetschung ins Teutsch* von Georg Agricolas »De re metallica libri XII« folgte der lateinischen Urfassung mit einem Jahr Abstand im selben Verlag: »Vom Bergkwerck XII Bücher, Basel: Froben 1557«.

In der Vorrede betont Bech, daß *unser Teutschland* vor anderen Nationen *mitt vielen und reichen metall*en begabet sei. So lag es nahe, Agricolas treffliches Werk auf Deutsch alsbald auch den im Bergbau und Hüttenwesen tätigen Personen zugänglich zu machen, die das Lateinische nicht beherrschten. Als Leser und Nutzer nennt Bech u. a. Bergrichter und Geschworene, Schmelzer und Probierer.

Als Textbeispiel ausgewählt ist die Beschreibung der *Machina maxima aquas trahens*, die in Kapitel 6 als größte Ausführung die Reihe der Wasserhebemaschinen abschließt. Die zugehörige Abbildung des Kehrrads wird häufig gedruckt, seltener die beiden Texte. Darin finden sich einerseits durchaus aktuell anmutende Bezüge, was Rationalisierung und Effizienz in Gewerben angeht. So erläutert Agricola am Ende der Passage, wie sich die große Maschine bei geschickter Verteilung der Handgriffe auch von zwei Männern statt von fünf bedienen ließe. Andererseits hat sich die Bedeutung des einen oder anderen Wortes gewandelt. Nicht ohne Amusement mag der moderne Betrachter zur Kenntnis nehmen, daß Bech die Drehung eines Rads in Gegenrichtung, den *motus contrarius*, seinen Lesern als *widerwertige bewegung* verklarte.

Die Absätze, die in den Ausgaben des 16. Jahrhunderts nicht vorkommen, sind der Übersichtlichkeit halber eingefügt und angeglichen. Die Interpunktionszeichen des deutschen Textes sind an die des lateinischen angepaßt. Der Schrägstrich ist durch Doppelpunkt oder Komma ersetzt. Die uneinheitliche Orthographie blieb unangetastet. Allerdings sind die Umlaute á ó û zu *ae oe ue* vereinfacht. Das þ und ù erscheinen als *sz* und *uo*. Vokalisch verwendetes *v* ist in *u* umgewandelt, konsonantisch verwendetes *u* vor Vokal zu *v*, *i* zu *j*. Im lateinischen Text ist die Ligatur æ zu *ae* normalisiert.

Ein Abgleich mit den Drucken ist leicht möglich. Links neben dem lateinischen Text sind die Seitenzahlen und im Fünfer-Rhythmus Zeilennummern der Ausgabe von 1556 ausgegeben, rechts neben dem deutschen Text die Zahlen der Ausgabe von 1557.

Fig. 6.37 – Castellum A. Canalis B. Vectes CD. Canales sub ostiis EF. Pinnae duplices GH. Axis I. Tympanum maius K. Catena ductaria L. Bulga M. Loculamentum pensile N. Rector machinae O. Viri effundentes bulgas PQ.

Der wasserkast A. Die gerinne B. Die haspelwinden CD. Wassergerinne unter den gaengen EF. Zwifache schauflfen GH. Die spillen I. Die grosser scheibe K. Eiserne seill L. Die bulgen M. Das hangendt heuszlin N. Hengszitzer O. Menner, so die bulgen auszschütten PQ.

*De re metallica 6**Vom Bergwerck 6**Machina maxima**Kehrrad*

155 Sed machina, omnium quae
 aquas trahunt maxima, sic con-
 struitur. Primo castellum in
 caverna substructa collocatur,
 longum pedes XVIII, latum et
 156 altum |pedes XII, in quod rivus
 per subdiales canales aut cuni-
 culum deducitur. Castello sunt
 duo ostia et totidem fores, ha-
 bentes superiori parte vectes,
 quibus levari in antis excavatis
 et rursus demitti possunt, ut
 illo modo ostia reserentur, hoc
 claudantur.

Sub ostiis sunt duo canales,
 ex asseribus facti: qui excipi-
 5 unt aquam e |castello effluentem,
 eamque in rotae pinnas infun-
 dunt: quo impetu percussae ver-
 sant rotam: brevior defert aquas,
 quae percutiunt pinnas rotam
 volventes versus castellum: lon-
 gior eas, quae percutiunt pinnas
 rotam versantes in contrariam
 partem. Rotae autem theca sive
 loculamentum constat ex conti-
 gnatione, ad quam etiam interi-
 us affixae sunt tabulae. Ipsa ro-
 10 ta est alta pedes sex |et triginta,
 atque inclusa in axi. Habet ve-
 ro duplices, ut iam dixi, pinnas:
 quarum alterae alteris situ sunt
 oppositae, ut rota modo versus
 castellum versari possit, modo
 retro contrario motu.

Aber das kerrad wirt also gmachet. Erstma-
 len wirt ein wasserkasten in der radstuben
 gsetzet, achtzehen werckschuoh lang, zwelff
 werckschuoh breit und hoch, in welches ein
 bach durch die tag gerinnen oder stollen
 gfuert wirt. Die wasserkunst hatt zwo thue-
 ren unnd so viel schlosz, die am anderen
 teill spillen habendt, mitt |welchem sie in 5
 den auszgeschweifften beider seitts auffge-
 hebt und widerumb niderglassen moegen
 werdenn, das mitt diser weisz die thure
 auffgethon, mitt den schlossen widerumb
 zuogethon werde.

Under den thueren seindt zwo gerin-
 ne ausz brettern gmachett: die das wasser,
 so von den wasserkünsten lauffet, auff fan-
 gen, und dasselbig in die schauffelln des
 rads giessendt: mitt welchen gewalt und
 |anschlagenn sie das rad umbtreibendt: das 10
 kürtzer bringt das wasser, welchs die schauf-
 feln schlahet, die das rad gegen der wasser-
 kunst umbtreibendt: das lenger dises was-
 ser welchs die schauffel trifftet, die das rad
 das widerspill umbtreibendt. Des rads kast
 aber ist ausz dem gebeuw von jochen auffge-
 richt, an welches auch innerthalben schram
 gschlagen seindt. Das rad ist sechs unnd
 dreissig werck|schuoh hoch, unnd in die 15
 spillen eingeschlossen. Hatt aber zwifache
 schaufflen wie ich jetzmalen gesagt hab:
 under welchen die andere der anderen ge-
 genüber gesetzt seindt, das also das rad
 jetzmalen gegen dem wasserkasten moege
 umbgetriben werden, jetzmalen hindersich
 mitt einer widerwertigen bewegung.

clxii

5

10

15

Axis quadrangulus est et longus pedes XXXV, crassus et latus pedes duos: cui post rotam ad pedes sex sunt quatuor orbis alti et crassi pedem: quorum unusquisque ab alio distat pedibus quatuor. Ad hos affixa sunt clavis ferreis tot tigna, ut eos orbis omnes contegant. Ut autem continenter collocari possint, in summo sunt latiora, in imo angustiora: atque isto modo fit unum tympanum, circa quod versatur catena ductaria, cuius capitibus implicati sunt unci bulgas prehendentes.

Tale vero tympanum iccirco conficitur, ut axis integer maneat. Id enim cum usu de|teritur facile reparari potest. Non longe praeterea ab axis capite est alterum tympanum altum undique circum axem pedes duos, latum unum, huic harpago, quoties res postulat, impactus machinam retinet: qui qualis sit, supra explicavi. Ad axem infundibuli loco est tabulatum aliquantum declive, habens in fronte venae latitudinem quindecim pedum, et totidem in tergo: in cuius utraque parte palus est robustus, habens catenam ferream, cui grandis est uncus.

Hanc machinam quinque homines gubernant: unus qui fores demittens ostia castelli ocludit, et eosdem ad superiorem partem trahens recludit. Atque rec-

Die spillen ist viereckicht, unnd fünff und dreissig werckschuoh lang, unnd zwen werck|schuoh breit, unnd dick: welche nach dem rad bey sechs werckschuoh vier scheiben habendt, ein werckschuoh hoch und dick: welcher jede von der anderen vier werckschuoh ist. An dise seindt auch so viel pfulbeumen mit eisern naeglen angschlagen das sie die scheiben alle bedeckendt. Das sie aber hart an einander koennen gsetzt werdenn, seindt sie zuo oberst breitter, zuo underst schmeler: unnd mitt diser weisz |wirt nuhr ein scheiben, umb welche das eiserne seil getriben wirt, in welches kopffhacken gmacht seindt, die die wasser bulgen haltendt, ergreifen.

Soelche scheinbe aber wirt darumb gmachet, das die spillen gantz bleibe. Dan dise so sie vom gebrauch zerschlissett, mag sie leichtlich widerumb gmachett werdenn. Uber das so ist nicht weitt von dem kopff der spillen, ein ander scheiben, allenthalben umb |die spillenn zweier werckschuoh hoch, einen werckschuoh breit, die hatt ein sturtzhacken, welche so sie eingelegt wirt, haltet sie die kunst, wann es die not erfordert: wie die selbig seye, hab ich oben erklarert. Bey der spillenn anstatt der sturtzen, ist ein büene etlicher massen hengig, hatt davornen ein breite des gangs bey fünffzehnen werckschuohen, und so viel auch dahinden: in welches beide seitten ein star|cker stempffell ist, der ein eiserne ketten auch hatt, welche ein grosser hacken hatt.

Disen gezeug regierendt fünff menschen: einer so die thueren hinab lasset, verschleuszt den eingang des wassers kasten, unnd die selbigen so er sie zum oberen theill ziehett schleuszt ers widerumb auff.

tor ille machinae iuxta castellum in loculamento pensili consistit. Itaque cum altera bulga iam fere usque ad tabulatum decli-
 30 ve fuerit extracta, |claudit ostium ut rota sistatur. Effusa autem bulga reserat alterum ostium, ut alterae pinnae ab impetu aquarum percussae rotam in partem contrariam agant. Quod si mox ostium occludere non potest, et aquarum fluxionem continere, inclamat socium atque eum iubet harpagonem sublevatum alteri tympano impingere, atque sic rotam sistere.

Duo vero vicissim effundunt
 35 bulgas: |quorum alter stat in ea tabulati parte, quae est in fronte putei: alter in ea quae est in dorso. Itaque si bulga iam fere fuerit extracta, cuius rei signum dat annulus quidam catenae ductariae, qui in altera tabulati parte consistit: alterum harpagonem, hoc est grande ferrum uncinatum uni catenae ductariae annulo implicat, et partem catenae subsequentem omnem usque eo
 40 ad tabulatum tra|hit, dum bulga ab altero effundatur. Et quidem iccirco ut catenae ductariae pars cum altera bulga vacua demissa suo pondere reliquam eiusdem catenae partem de axe non detrahat, totaque in puteum non incidat. Sed eiusdem laboris socius cernens bulgam aquis plenam ferme esse extractam, in-

Diser hengsitzer ist bey dem wasserkasten des gezeugs, in eim hangenden heuszlin. Derhalben so die anderen wasserbul|ge
 40 schier bisz zuor büne die sich hengett, herausz gezogen wirt, so schleuszt er den eingang, das also das rad sthen bleibe. Als bald aber die bulgen auszgossen ist, schleuszt er den anderen eingang auff, das die andere schaufflen, von gwalt der wassern daran gschlagenn, das rad ins widerteil treiben. Wann er aber den eingang nicht bald vermachen kan, und den flusz des wassers stillen, ruefft er seins |gesellen, und
 45 heiszt ihn ein sturtzhacken auffgehoben, der anderen scheiben einlege, unnd also das rad stillen.

Zwen aber giessendt widerumb ausz die wasserbulgen: under welchen der ein an diesem teil der bünen sthet, die da ist daforne des schachts: der ander an diser seitten, die da ist hinderm schacht. Derhalben wann die bulge schier ist herausz gezogen, welches anzeigt ein ring der eisernen ketten,
 50 |der an der ander seitten der büne ist: so thuot er den einen sturtzhacken, das ist das grosz hackicht eisen in einen ring der eisern ketten, und zeucht das nachfolgendt teil der ketten zuor büne, so lang bisz die bulge von den anderen auszgeschütte wirt. Unnd disz zwar darumb dasz nicht das teil der eisernen ketten mitt der anderen |laehren
 clxiii bulgen hinab glassen, mitt irem last das ander teil diser ketten, von der spillen herab ziehe, und allso gantz in schacht hinein falle. Aber der mittgessell diser arbeit, wann er sieht, das die bulgen vollen wassers schier herausz gezogen, so ruefft er dem hengsitzer, und heisset in den eingang des wasserkastens schlies|sen, das er moege ein weitte 5

clamat machinae rectorem, eum-
que iubet ostium castelli claudere,
45 re, ut spacium effunden|di habere possit.

Bulga effusa rector machinae
alterum castelli ostium primo
157 |aliquantum recludit, ut ea catenae ductariae pars cum bulga inani rursus in puteum demittatur: deinde totum reserat. Itaque cum iam pars catenae ad tabulatum tracta rursus circumvoluta, tympano etiam ipsa demissa fuerit in puteum, extrahit uncum alterius harpagonis grandem, qui eum annulo
5 ca|tenae implicavit.

At quintus iuxta lacunam in fossa quadam latente consistit: ne, si contingat ut annulo dirupto pars catenae aut aliud quiddam decidat, laedatur: is batillo ligneo et bulgam regit et aquas in eam ingerit, si sua sponte ipsas non hauserit. Quoniam vero nunc in supremam cuiusque bulgae partem insuunt circulum ferreum ut semper pateat, et in
10 lacunam immissa per |se ipsa hauriat aquas, non opus est ullo bulgarum gubernatore.

Praeterea quia his temporibus eorum, qui in tabulato consistunt, alter bulgam effundit, alter vectibus demissis ostia castelli occludit, aut sursum tractis reserat: idem uncum alterius harpagonis grandem annulo catenae solet iniicere: quomodo tres

haben auszzeiessen.

So nuhn die wasserbulgen auszgegossen, so schleuszt der hengsitzer erstmalenn den anderen eingang des wasserkasten ein wenig zuo, auff das dises teil der eisernen ketten, mitt der laehren bulgen widerumb in schacht glassen werde: darnach thuot er in gar widerumb auff. Derhalben so ein teil der eisernen ketten zuo der büne gezogen, widerumb umb die |scheiben geweltzt in
10 schacht hinab glassen wirt, so zeucht er den anderen grossen sturtzhacken herausz, welchen er in den ring der ketten hat eingethon.

Aber der fünfft sthet bey den auszgebrochen oertlein: das nicht so der ring zerbreche ein teil der ketten oder ettwas anders hinab falle und verletzt wurde: der selbig regiert die bulgen mitt einer hoeltzenen schauffel, unnd schüttet das wasser hinein, so sie |nicht selbst wasser schoepffet. Dieweil sie aber jetzunder in das oberst teil einer jetlichen bulgenn ein eisernen ring neyendt, das sie allweg offen bleibe, unnd in die sumpff hinab glassen, für sich selbs wasser schoepffe, ist es keines regierens der bulgen von noeten.

Über das dieweil zuo diser zeitt, deren die in der büne seindt, der ein die bulgen auszgeusset, der ander die haspell winden hinab glassen, des was|sers kasten eingang
20 verschleuszt, oder über sich gezogen, widerumb auff schleusset: eben der selbige thuot den grossen hacken des anderen sturtzhackens in den ring der ketten: mit welcher

15 tantum in hac machina regenda
operas dant. Quin etiam quia
in|terdum is, qui effundit bul-
gam, priorem harpagonem sub-
levatum alteri tympano impri-
mens rotam sistit, duo omnem
laborem sibi sumunt.

gestalt allein drey seindt, die ir arbeit in
disen gezeug den zuo regieren, anwenden.
Ja auch die weil zun zeitten diser der die
bulgen auszschüttet, den vorderen sturtz-
hacken auffgehoben, |der anderen scheiben 25
eingelegt, und das rad stelle, so nehmen in
zwen für alle arbeit.